

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 7 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

POETIK NUTQ DIFFERENSIATSIYASIDA DAVR RUHIYATI

R. Ibragimova

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instiuti prorektori, filologiya fanlari falsafa doktori, dotsent

Annotatsiya: *Badiiy nutq har bir davr ruhiyati va ijodkor fitratida o'ziga xoslik kasb etadi. Jiddiy tafovut (differenciatsiya) rivoya texnikasi amaliy ishlanganlik darajasini taqozolaydi. Umumadabiy til mezonlari ifoda uchun vosita, adib til materialidan ijod ruhiyatini yaratadi. Kitobxon til qonun-qoidalarini mukammal bilishi mumkin, biroq san'at namunasini tushunmasligi mumkin. Joriy holat falsafa, mantiq va dunyoqarash bir-biriga qorishgan ijod stilizatsiyasi tabiati payvand tarzda ochiqlanadi.*

Iste'dodning namoyon bo'lishi adabiy muhit haqidagi tasavvurlardan oziqlanadi. Olam va odam tushunchalari uyg'unligi, ularni ayro tushunish mumkin emasligi ruhiy kechinmalar timsolida yaxlitlashadi. Istiqloq davri ijodkorlari asarlari, o'zligini namoyon etish va ular iste'dodini o'stirish uchun keng imkoniyat yaratdi. Ijodiy ish va ijodkorlik tobora qadrlandi.

F.Salaev iste'dodli ijodkor. Asarlarida shaxs va jamiyat, insoniy munosabatlar ifodasi, tabiatga bo'lgan mehr qalamga olinadi. Yozuvchining "To'lov", "Ettinchi bo'rdoqi", "Qamish qayiq" hikoyalari keng kitobxonlar ommasiga yaxshi tanish bo'lgan hikoyalar bo'lib, asar qahramonlari ayni mustaqillik davri hayotiy voqealari asosida tasvirlangan. Yozuvchi hikoyalari tili juda sodda va tushunarli, qahramonlar oddiy kundalik hayot tashvishlari bilan band bo'lgan oddiy xalq vakillari.

Yozuvchini xalqqa tanitgan sarlaridan biri "Qayting bulbullar" hikoyasi chekka bir mahalladagi tinch, sokin hayot, boboning o'z nabirasini tarbiya qilishi bilan bog'liq xalq og'zaki ijodi namunalarining qadimiyligi asosida tarbiyaning naqadar muhim ekanligini anglatishga xizmat qilgan. Shaharlik oliftalarning o'zlarini tutishi, odob-axloqi yoshgina nabiraning ensasini qotirib bobosiga ko'pgina savollar beradi. Mana shu jarayonda tarbiyaning qadimiy qadriyat sifatida ahamiyati tasvirlab beriladi. Hikoyada bobo va nabiraning suhbat asosiy kulminatsion cho'qqi vazifasini bajaradi. Tinch hayot bor joylarda bulbullar kuylashini, insonlar bir-birini hurmat qilishini nabira murg'ak qalbi bilan his qila oladi. Asar har tomonlama juda mahorat bilan yozilgani sabab kitobxonni o'ziga jalb qiladi.

Yozuvchining shunday sermazmun asarlaridan biri "To'lov" asari bo'lsa, ikkinchi asari "Ettinchi bo'rdoqi" hikoyasi bo'lib, mustaqillik yillaridagi eng katta ishlardan biri bo'lgan tadbirkorlik mavzusini aks ettirgan bo'lsa ham aslida unda asosiy g'oya inson hayoti, insoniylik, aql-zakovat va sabru bardosh. Asar qahramoni rassom Mo'min nozik qalb sohibi, inson ko'zi bilan ko'ra olmagan sirli dunyo sinoatlarini ko'ra oluvchi ko'ngil ko'zi ravshan inson. Lekin taqdir charxpalagi bu insonning shuncha bilimi va zehni bilan yorug'likka chiqazmagan.

Asarda nohaqlik va azob uquqbatlarga chidagan insoniy fazilat egasi bo'lgan qahramon kechinmalari aks etsa ham aslida bu butun jamiyatning tanazzulga yuz tutayotgan molparastlik,

yolg'ochilik, manmanlik kabi ildiz otayotgan jirkanch illatlarni aks ettirishga xizmat qilgan sarlardan biri sifatida kata ahamiyatlidir. Yozuvchining "Qamish qayiq" hikoyasi ham ayni shu ma'noda inson ichki kechinmalarini aks ettirib yosh murg'ak qalb kechinmalari orqali tasvirlab beriladi. Xalq orasidagi qishloqdan shaharni ustun qo'yuvchi o'z tug'ilib o'sgan qishlog'idan or qiluvchi yoshlar obrazi juda ta'sirli va betakror asar qahramonlari hatti-harakatida aks ettilgan.

Yozuvchining nasrdagi yana bir asari "Taqdir marhamati yoki Saidnosir Saidkamalov fenomeni siri" fantastik yo'nalishdagi qissasidir. Qissa yozuvchining fantastik asarlar yaratish yo'lidagi ilk urinishi bo'lishiga qaramay juda muvaffaqiyatli chiqqan. Voqealar ichki psixologizm, asar kahramoni tuyg'ulari, fikr-o'ylari tiniq, insoniyatningo'ziga xos aql-idrok egasi ekanligini yorqin aks ettirib bergan. Asar voqealari Uzro deb atalgan o'zga sayyoradagi voqelik bilan chambarchas bog'liq. Yerlik xalqlarning qanday baxtli va farovon, mehr-oqibatli hayot tarzini o'zga sayyoradagi hayot bilan qiyoslagan holda juda ishonarli tasvirlab bergan. Uzroliklarning hayoti shu darajada zerikarli-ki, ota-onaning farzand bilan, farzandlarning ota-onalar bilan hech ishi yo'q. Hamma o'z bilganidan qolmaydi, ta'lim-tarbiya, mehr-oqibat haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Uzroliklar erdagi eng mehribon, mehnatkash, oilaparvar, zabardast insonlardan bir guruhini o'z sayyoralariga olib boradi va ularning ruhiy kechinmalari, fikr-xayollarini elektron moslama orqali yozib oladi. Bu loyiha uzroliklarda yo'qolib borayotgan mehr-oqibat tuyg'ularini qaytarish uchun amalga oshiriladi. Buning evaziga bu oilalarning istibdod sabab o'limga mahkum bo'layotgan, jabr ko'rgan oila a'zolarining hayotlarini saqlab qolishadi va ularning miyalariga o'rnatilgan uzroliklar aql-zakovati ila butun dunyoga mashhur ilm fidoiylari bo'lib faoliyat yuritishadi. Xususan, Saidnosir Saidkamalov yadro fizikasi bo'yicha misli ko'rilmagan darajadagi bilimga ega bo'ladi. Lekin o'z sayyoralarini saqlab qolish, xavfdan xoli qilish uchun bu uchrashuvlarni qahramon miyasidan o'chirib tashlaydi. Insonlardagi bor aqlu donishni yanada rivojlantirish uchun kata yordam beradi. Bo'lib o'tgan voqelik hammaning xotirasidan butunlay o'chiriladi. Bu bilan qahramonlarning bexavotir yashashlarini ta'minlaydi, aslida. Faqat umrining oxiridagina asar qahramoni bir paytlar o'zga sayyoraliklar bilan bo'lgan suhbatni eslaydi. Eslar ekan o'zi og'ir ahvolda bo'lishiga qaramay Uzro sayyorasi xalqiga nimadir bo'lganidan xavotirlanadi. Asar qahramoni hikoyalari shu daraja sodda tilde tushuntiriladi, lekin har bir inson ham bu hikoyaga ishinish va bu tuyg'ularni chuqur anglay olmaydi.

Yozuvchi bu voqealar haqiqatda ham bir olim inson hayotida sodir bo'lgan real voqea ekanligiga ishora qiladi. Asarni o'qiganda, albatta kutilmagan voqealar rivoji o'quvchini xavotirga soladi, voqealardan hayajonlanadi, kutilmagan holatlarga guvoh bo'ladi. Bu holat yozuvchining asar yaratishdagi badiiylikka, voqeabandlikka katta e'tibor qaratganligining yorqin dalilidir. Yozuvchining ijodiy mahoratiga Q.Yo'ldosh «Ochqich so'z» kitobida shunday baho beradi: «Yozuvchi so'zni isrof qilmaslikka, kam so'zga ko'proq mazmun yuklashga intiladi. So'zga ehtiromli yondashuvi, unga salmoqli yuk orta bilishi va uning yordamida yorqin ruhiyat manzaralari chiza olishi bilan e'tiborni tortadi».¹

F.Salaev ijodining o'ziga xosligi ham aynan so'zlarni mahorat bilan qo'llay olishi va badiiy asar qonuniyatlarini chuqur anglab yetganidadir. Asar qahramonlari tili, makov va zamon msligi, har xil san'atlardan oqilona foydalanish yozuvchi ijodining yanada yuksalishiga xizmat qilgan.

Foydalangan adabiyotlar

1. Salaev F. Ettinchi bo'rdoqi. Hikoya. –Ziyouz.uz.

¹ Yo'ldosh Q. Ochqich so'z. Toshkent. «Tafakkur» 2019, 5-b

2. Salaev F. Qayting bulbullar. –Toshkent. “Muharrir”, 2011. –112 b.
3. Yo’ldosh Q. Ochqich so’z. Toshkent. “Tafakkur” 2019, 5-b